

O'ZBEKISTONDA GASTRONOMIK TURIZM: HOZIRGI TENDENSIYALAR VA ISTIQBOL

Qilichov Sobir Savriyevich

Toshkent Amaliy fanlar universiteti, Katta o'qituvchisi.
Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Gavhar ko'chasi, 1-uy.
qilichovsobir27@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14912962>

Annotatsiya: O'zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirish tendensiyalarini o'rganish hamda gastronomik turistik subyektlar faoliyatining iqtisodiy samaradorligining tahlilini amalga oshirish. Ushbu maqoladan ko'zlangan asosiy maqsad gastronomik turizmning kelib chiqishi va uning mohiyatini keng yoritib berishdan iborat, chunki, bugungi kunda dunyoning rivojlangan juda ko'plab davlatlarida turizmning asosiy turi sifatida gastronomik turizm etirof etilmoqda, negaki gastronomik turizm sohasini jadal rivojlantirish iqtisodiy o'sishning muhim omili sanaladi. Shu tufayli gastronomik turizmni rivojlantirish nazariy-uslubiy va amaliy jihatlari bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish dolzarb masala hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Turizm industriyasi, gastronomik turizm, gastronomik destinatsiyalari, Milliy taomlar, ichimliklar, oshxona, restoran, turizm, viloyat, sayyoh.

KIRISH

Yangi O'zbekistonni barpo etishda muhim strategik soha sifatida turizm industriyasini sifat jihatdan jadal rivojlantirish, drayver soha sifatini uni ustuvor rivojlantirgan holda ko'rsatiladigan turistik xizmatlarni diversifikatsiyalash va xizmatlar sifatini jahon standartlariga moslashtirish kabilar yuzasidan keng qamrovli kompleks chora-tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda "turizm industriyasini jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda uning o'rni va ulushini oshirish, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini yaxshilash..."¹ ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Turizmni yuksak darajada rivojlantirish uchun avvalo uning eng muhim bo'lgan tarmoqlariga e'tiborni kuchaytirish zarur bo'ladi. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan juda ko'plab davlatlarida turizmning asosiy turlaridan biri sifatida gastronomik turizm e'tirof etilmoqda.

Jahon sayyohlik va turizm tashkilotining ma'lumolariga ko'ra "2023-yil boshida turizm xizmatlari sohasining jahon yalpi ichki mahsulotidagi ulushi oldingi yilga nisbatan 22 %ga o'sib, 7,6 %ni tashkil qilgan. Turizm sohasida yaratilgan yangi ish o'rinlari soni esa 2022-yilda oldingi yilga nisbatan 7,9 %ga oshib, jami 2,2 mln.tani tashkil etgan"². Bugungi kunda jahon turizm xizmatlari segmentlarini, jumladan, gastronomik turizmni sifat jihatdan rivojlantirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy-ma'naviy jihatdan samara beruvchi soha imkoniyatlari sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Gastronomik turizm – bu biror bir shaxs yoki jamoaning milliy taomlar va ichimliklarni tatib ko'rib, undan lazzatlanish yoki shifo topish uchun hamda ushbu mahsulotni ishlab chiqarish usullari, oshpazlik sirlari, pishirish texnologiyalarini o'zlashtirish, taomlarning o'ziga xos xususiyatlari va kelib chiqish tarixi bilan tanishish maqsadida bir hududdan ikkinchi hududga yoki bir davlatdan ikkinchi davlatga tashrif buyurish deganidir.

Gastronom so'zining kelib chiqishi quydagicha talqin etiladi (yunonchadan "Gastros" - oshqozon, "nomos" - qonun, ta'limot,) degan ma'noni anglatib, bugungi kunda bu atama ma'nosi faqat uning etimologik kelib chiqishi bilan bog'lanadi. Shundan kelib chiqib, gastronomik turizmni fan sifatida oladigan bo'lsak, "Oziq-ovqat do'koni", – ovqatlanish va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadigan fan deb tarif berishimiz mumkin. Gastronomik turizm atamasi ham soha mutaxassislar tomonidan bir qancha tariflar bilan keltirilgan:

➤ bu milliy taomlar, mahsulotlar, ichimliklar bilan tanishish uchun turli mamlakatlarga sayohat qilish.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947 sonli "2017 – 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategiyasi". O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil 6-son 70-modda.

2 Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф тамонидан тайёрланди

- bu mamlakatning milliy oshxonasi, oshpazlik xususiyatlari an'analari, ishlab chiqarish va tayyorlash xususiyatlari ovqatlar va idishlar, shuningdek, kasbiy bilimlarni o'qitish va takomillashtirish uchun sayohat qilish.
- bu asosiy maqsadi mamlakat yoki mintaqaning milliy taomlari bilan tanishish, mahsulotlar xususiyatlari, texnologiya, pishirish, shuningdek, oshpazlik bilim darajasini oshirish bo'lgan faoliyatdir.
- bu hududlar, dunyo bo'ylab sayohat qilish va mahalliy taomlar bilan tanishish, oshpazlik urf-odatlarini, shuningdek, o'ziga xos ta'mini ko'rish uchun tashrif buyurish.

Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqib, gastronomik turizm – bu biror bir shaxs yoki jamoaning milliy taomlar va ichimliklarni tatib ko'rib, undan rohatlanish yoki shifo topish uchun hamda ushbu mahsulotni ishlab chiqarish usullari, oshpazlik sirlari, pishirish texnologiyalarini o'zlashtirish shuningdek, har bir hududga xos bo'lgan taom yoki ichimliklarni farqlash va ularni taqqoslash maqsadida bir hududdan ikkinchi hududga yoki bir davlatdan ikkinchi davlatga tashrif buyurish degan umumiy tarifni berishimiz mumkin bo'ladi.

Shuningdek, gastronomik turizmning asosiy maqsadlaridan biri bu– u yoki bu mamlakat oshxonasining xususiyatlari bilan tanishishdan iborat bo'lib, bunda bir nechta tansiq taomlarni tatib ko'rish yoxud ko'plab taomlarni iste'mol qilish bilan birga, balki asrlar davomida saqlanib kelingan mahalliy retseptlarni va urf-odatlarini o'zida jamlagan milliy taomlardan bahra olish va ularni tayyorlanish madaniyati hamda milliyligini saqlab qolgan holda uni kelajak avlodlarga yetkazishdan iborat desak, xato bo'lmaydi .

BMT tarkibiga kiruvchi Jahon sayyohlik tashkilotining (YuNWTO) Oziq-ovqat turizmi bo'yicha hisobotiga ko'ra, sayohatchilarning 79 foizi gastronomik hodisalar taqvimini va mahalliy oshxonaning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib chiqqandan so'ng, sayohat marshrutini rejalashtirishadi. Tadqiqotga ko'ra, har uchinchi sayyoh milliy oshxonani sayohat qilish muhim deb biladi. Ushbu statistik ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, turizmning bu tarmog'i eng ilg'or tarmoq hisoblanadi.

Jahon oziq-ovqat turizmi assotsiatsiyasining 2016-yilgi tadqiqotiga ko'ra, barcha sayyohlarning 93 % ini gastronomik sayyohlar deb hisoblash mumkin, chunki ular milliy taomlar retseptlari va boradigan joyning mahalliy aholisi urf-odatlarini va milliylikiga ko'proq qiziqishgan. Turli hududlarga tashrif buyuruvchi sayyohlar uchun oziq-ovqat va ichimliklarni iste'mol qilish nafaqat manzilda muhim ahamiyatga ega, balki bugungi kunda juda ko'p oziq-ovqat va ichimliklarni esdalik sifatida uyga olib borish ham borgan sari ommalashib bormoqda, bu asosan tashqi turistlarga xos sanaladi. Shu o'rinda gastronomik turizmni hududiy jihatdan ikki turga bo'lish mumkin bo'ladi: ichki va tashqi gastronomik turizm.

Ichki (mahalliy) gastronomik turistlar sayohatni asosan aniq reja asosida amalga oshiradi, ya'ni boriladigan joydagi taomlardan avvaldan xabardor bo'ladi. Qolaversa, bugungi kunda mamlakat bo'ylab sayohat qilib yoshlarni pazandalikka o'rgatish maqsadida turli o'lkalarga olib chiqish va u yerdagi mahalliy taomlarni o'z hududiga olib kirish uchun ichki gastronomik turizm muhim ahamiyat kasb etadi.

Tashqi gastronomik turizm sayohatchilari esa ko'proq aniq bo'lmagan asosda o'zlariga yangilik topish va qiziqish yuzasidan amalga oshiradi. Ammo iqtisodiy tomonlama tashqi gastronomik turizmdan keladigan daromad, ichki gastronomik turizmdan keladigan daromaddan yuqori turadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Hozirgi vaqtda, jahonda gastronomik turizm xalqaro darajada juda ommalashgan va bu sohada bir qator rivojlanish tendensiyalari kuzatilmoqda. Xususan, Yevropaning ayrim hududlarida gastronomik turizm juda qadrlanadi. Masalan, Ispaniya bu gastronomik turizm ixlosmandlarining sevimli mamlakatlaridan biri hisoblanadi. Ispaniyaning har bir hududida o'ziga xos kulinariya xususiyatlari mavjud. Shuning uchun bu yerda gastroturizm xizmati o'ziga xos darajada rivojlangan. Yevropa gastroturizmini Fransiyasiz tasavvur qilish qiyin, chunki uning oshxonasi dunyodagi eng yaxshisi deb hisoblanadi. Fransiya oshxonasi yengilliligi bilan, ya'ni ko'plab sabzavotlar va limon sharbatining ishlatilishi, yog'li souslarning yo'qligi bilan ajralib turadi. Italiyaning vizit kartochkasi — qattiq navli bug'doydan tayyorlanadigan makaron mahsulotlari, ya'ni pasta. Italiya oshxonasining ikkinchi muhim ingrediенти — pishloq hisoblanadi. Germaniyada gastroturizm juda ommabop, chunki milliy oshxonasi juda xilma-xil. Loviya va kartoshkali quyuq sho'rvalar, olma va karam

bilan birga tayyorlanadigan taomlar, turli xil kolbasa mahsulotlari, retseptlarda pivoning ishlatilishi — bu Germaniya etnik oshxonasining ajralib turuvchi xususiyatlaridir.

Yuqoridagi va boshqa jihatlarni e'tiborga olgan holda, bizning fikrimizcha, gastronomik turizm - bu turistlarning bir joydan ikkinchi joyga o'sha hududning milliy taomlari, an'analari, taom tayyorlanish tarixi bilan tanishish va ovqatlanish jarayonidan lazzatlanagan holda iste'mol qilish uchun tashrif buyurishi tushuniladi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, gastronomik turizm sifatiga qarab darajalash har xil davlatlarda turlicha amalga oshiriladi. Umumiy metodologiya turizm sohasining umumiy rivojlanish qonuniyatlari, o'ziga xosligi va boshqa ijtimoiy jarayonlardagi o'rni tadqiq qilishni maqsad qiladi. Bu metodologiya asosida "turizm mohiyatini tahlil qilishning dialektik usuli yotadi, ya'ni bunga ko'ra atrofimizdagi hodisalar uzluksiz harakatda va rivojlanishda bo'ladi deb tasavvur qilinadi".

Umuman olganda, O'zbekistonda ham dunyoning mashhur gastronomik destinatsiyalari kabi minglab gastronomik turistlarni jalb etish salohiyati bor. Masalan, mamlakatimizda har bir viloyatda o'ziga xos taomlar tayyorlash usullari va an'analari mavjud. Shu an'analarni dunyoga tanitish, gastronomik jurnallar, gastronomiya haqida maqolalarni chop etish va sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilish sohaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Yuqorida keltirib o'tilgan xorijiy tajribalardan, masalan, Fransiyadagi kabi kafe va restoranlar uchun sifat standartlarini ishlab chiqish va ularni shu standartlarga rioya qilish mexanizmini shakllantirish yurtimizga yanada ko'proq turistlarni jalb qilishga sharoit yaratadi. O'zbekistonda gastronomik turizm standartlari, bir mamlakat yoki hududda oziq-ovqat mahsulotlarining tayyorlanishi, ta'minoti va xizmat ko'rsatilishi bo'yicha belgilangan qoidalaridir. Bu standartlar, gastronomik turizm sohasida xizmat ko'rsatishni sifatli va professional darajada ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi.

O'zbekiston hududida gastronomik turizmni rivojlantirish uchun qanday ishlar amalga oshirmoqda?

O'zbekistonda gastronomik turizmning tarixi qanday ko'rinishda bo'lgan?

Mamlakatimiz hududining qayerlarida gastronomik turizm rivojlangan?

Bugungi kunda turizm turlarini rivojlantirish uchun juda katta ahamiyat qaratilmoqda. O'zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirish uchun, 2019-yilda 2019-2025- yillarga mo'ljallangan konsepsiya qabul qilindi. Gastronomik turizm orqali turistlarga milliy taomlarimizni rivojlantirish va targ'ib qilish ishlarini amalga oshirish mumkin. O'zbekiston – gastronomik turizm uchun eng mos va maqbul mamlakatdir. O'zbek milliy oshxonasi, shubhasiz, SHarqning rang-barang va eng boylaridan biri hisoblanadi. Ayrim o'zbek taomlari bir necha asrlik tarixga ega. O'zbekiston bo'ylab gastronomik sayohat, mamlakatning istalgan hududida bo'lsin, yangi hissiyotlar va taassurotlar qoldiradi.

So'nggi yillarda gastronomik turizmga e'tibor juda katta. Buning asosiy sabablaridan biri, milliy taomimiz bo'lgan „Palov“ning UNESCO ro'yhatiga kiritilganligi bo'ldi. 2017-yil sentabr oyida 7 tonnalik osh qilindi va „Ginnes rekordlar“ kitobiga kiritildi.

Qolaversa, gastronomik turizm rivojlanadigan va katta foyda olib keladigan yo'nalish. Oddiy odamlar ham, turistlar ham ovqatlanish uchun sarmoya kiritadi. Ovqatlanish, pazandalik, taomlar, degustatsiya bularning barchasi gastronomik turizmning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Tarixan nazar tashlaydigan bo'lsak ham, o'zbek oshxonasi turli-tuman, mazzali va o'zgachaligi bilan ajralib turgan. E'tibor berish joizki, O'zbekiston Buyuk Ipak yo'lida qulay geografik mavqeaga ega bo'lgan, ko'plab xalqlarning milliy taomlarini o'rganib, taomlarning retsept sirlarini almashib kelishgan yoki yangi retsept qo'shishgan. Natijada yillardan-yillarga o'tib bizning milliy boyligimizga aylanib bormoqda.

Yuqorida keltirib o'tganimizdek gastronomik turizm sohasida rivojlangan xorijiy mamlakatlarda keng ko'lamda ilmiy va amaliy ishlar olib borilmoqda. O'zbekistonda ham bir qancha yutuqlarga erishilmoqda ammo, shu bilan birga bu sohadagi qilinishi kerak bo'lgan ishlar yetarli darajada. Xususan, bu borada maxsus mutaxassislarni tayyorlash, sertifikatlash, maxsus hududlar tashkil etish, gastronomik turizm xavfsizlik darajasini yuqori qilish, axborot ta'minotining bog'liqligini kengaytirish, viloyatlar kesimida oshxonalar sonini meyyorlashtirish va boshqa juda ko'p misollarni sanab o'tsak bo'ladi. Milliy taomlar tayyorlanishi jarayoni bilan o'sha yeguliklarning vatanida tanishish doimo turistlar uchun qiziqarli bo'lib kelgan. Shuningdek,

turizmning ushbu turi jozibaliligi va turistlar orasida o'zining bir qancha talablariga javob berishi bilan ajralib turishi sir emas. Uning bugungi kundagi ommalashishiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi:

- hozirda oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoj insonning birlamchi fiziologik ehtiyojidir;
- aholi daromadlarining o'sishi va ovqatlanish, dam olish narxlarining oshishi;
- oziq-ovqat turizm va mehmondo'stlik sanoatining asosiy xizmat ko'rsatuvchi sohasi;
- sog'lom ovqatlanish va organik mahsulotlarning mashhurliigi.

XULOSA

Demak, bizning gastronomik turizm borasidagi ishlarimiz diqqatga sazovor va buning uchun muntazam ilmiy va amaliy tadqiqot ishlarini olib borish talab etiladi, qolaversa gastronomik turizmni ilmiy tadqiqotchilar shartli ravishda ikki guruhga ajratadilar qishloq gastronomik turizm va shahar gastronomik turizmga, bizning yurtimizda gastronomik turizmning bu ikki turi uchun ham imkoniyatlar keng. Chunki qishloq joylarida qishloq turizmni rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida gastronomik turizmni tashkil qilish mumkin. Masalan, milliy taomlarni tayyorlash jarayonida sayyohlarini bevosita ishtirok etishi va ularni joyida tanovul qilishi xorijliklarda juda katta qiziqishni uyg'otmoqda. Undan tashqari, qishloq joylarida har yili "hosil bayram"larini an'anaviy tarzda o'tkazishni tashkil qilish kerak. Shuningdek, tuman markazlarida qovun, qovoq hamda non sayllarini o'tkazish ham sayyohlarni ko'proq jalb qilish imkoniyatini beradi.

Umuman olganda, bugungi kunda gastronomik turizmni rivojlanishi juda ko'plab sohalarning rivojlanishiga turtki beradi. Chunki gastronomik turizm keng qamrovli va ko'p tarmoqli soha bo'lishi bilan birga mavsumiy ta'til ham emas, har qanday mavsum uchun xos bo'lgan turizm hisoblanadi. Shuning uchun gastronomik turizmni ommalashtirish va bu borada yuqori tashabbuslarni ilgari surush, yurtimizda bu sohadagi bilim darajalarni oshirish, mahalliy hokimiyat organlari, jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalarini bu sohaga jalb qilish, uzoq muddatga muljallangan rejali o'quv va ishchi dasturlarni ishlab chiqish, halqaro hamkorliklarni yanada kengaytirish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947 sonli "2017 – 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar strategiyasi". O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil 6-son 70-modda.
2. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси малумотлари асосида муаллиф тамонидан тайёрланди
3. Катело Я.Д. "Маркетинговая стратегия развития гастрономического туризма" Донецк – 2019. – Б 184 (Katelo Ya.D. "Marketing strategy for the development of gastronomic tourism")
4. Болтабоев М.Р., Тухлиев И.С., Сафаров Б.Ш. Абдухамидов С.А. "Туризм: назария ва амалиёт". Ўқув қўлланма.-Т., 2017 –Б. 76.